

**TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH;
ELEKTROMAGNIT MAYDON TA'SIRIDAN HIMOYALASH VOSITASI
SAMADORLIGINI HISOB MODELI
(TEMIR YO'L STANSIYASI NAVBATCHISI ISH JOYI MISOLIDA)**

¹Kamilov Xasan Mirzaxitovich,

²Zuhriddinov Hayotbek Qaxramonovich

¹PhD. Dotsent Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)
(xasan-kamilov@mail.ru),

²Assistant Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)
(hayotbek6868@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7350210>

Annotatsiya: Ma'lumki temir yo'l stansiyasi navbatchilari ish joyidagi elektromagnit maydon, asosan, navbatchilar mehnat faoliyatida muntazam foydalanadigan VDT va shaxsiy kompyuterlar hamda ushbu elektron qurilmalarning elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar yuz bergan holatlarda, elektr energiya manbai tarqatadigan elektromagnit to'lqin tufayli yuzaga keladi. Elektromagnit maydon kuchlanganligidan himoyalashning ishonchli usullaridan biri – ushbu jihozlarni ekranlashdir. Maqolada, dispetcherlar ish joyidagi elektromagnit maydon ta'siridan himoya ekranining samaradorligini hisoblash sxemasi va hisob modeli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: elektromagnit maydon, uzluksiz ta'minot manbai, ekranlash, elektr, diyelektrik va magnit o'tkazuvchanlik, himoya kojuxi, hisoblash sxemasi, hisob modeli.

Kirish. Poezd dispetcherlari ish joyidagi xavfli (shikastlovchi va zararli) omillar emissiyasi ish xonasidagi texnik jihozlardan texnik foydalanish ko'rsatkichlari bilan bog'liq ravishda shakllanadi. Dispetcherlar ish joyidagi elektromagnit maydon emissiyasi, asosan, dispetcherlar mehnat faoliyatida muntazam foydalanadigan VDT va shaxsiy kompyuterlar hamda ushbu elektron qurilmalarning elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar yuz bergan holatlarda, elektr energiya manbai tarqatadigan elektromagnit to'lqin tufayli yuzaga keladi [1,2,3].

Mehnat sharoitlari attestatsiyasi jarayonida o'tkazilgan o'lchovlar poezd dispetcherlari ish xonasidagi elektromagnit maydon kuchlanganligi, asosan ish joyidagi shaxsiy kompyuterlarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi uzluksiz ta'minot manbai hosil qilishini ko'rsatdi. Uzluksiz ta'minot manbai ish stoli tumbasining ichiga joylashtirilgan va dispetcher o'tiradigan kreslo unga yaqin masofada qo'yilishi, monitorlardan ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatish zarurati bilan bog'liq.

Poezd dispetcherlarining ish xonasida o'rnatilgan va foydalaniladigan texnik

jihozlar elektromagnit maydon kuchlanganligidan himoyalashning ishonchli usullaridan biri – ushbu jihozlarni ekranlashdir. Elektromagnit maydon kuchlanganligidan himoya qiladigan konstruksiyalarni loyihalashda ma'lum chastota diapazonidagi elektromagnit maydonni yutuvchi yoki qaytaruvchi xususiyatga ega bo'lgan turli xil materiallardan (metall yoki dielektrik) foydalaniladi [4,5,6].

Elektromagnit maydonning yutilish samaradorligi ekranlash uchun foydalanilayotgan materialning elektr, dielektrik va magnit o'tkazuvchanlik xususiyatlari bilan belgilanadi. Materialning bu kabi xususiyatlari sababli elektromagnit energiyaning yutilishi dielektrik, magnit va o'tkazuvchanlik yo'qotishlari tufayli yuzaga keladi [7].

Ekranlash elektromagnit maydon kuchlanganligi darajasini xavfsiz darajaga tushirish imkonini beradi.

Tadqiqot usullari. Ekranlash magnit, elektr va elektromagnit maydonlarni ajratib turadi. Ko'pgina hollarda, xuddi shu dielektrik muhit havosi ekranning ikkala tomonida joylashgan bo'lib, bu holda ekranning samaradorligi quyidagicha yoziladi [8]:

$$e = 20lg|chkh| + 20lg \left| 1 + 0,5 \left(\frac{z_2}{z_1} + \frac{z_1}{z_2} \right) thkh \right|, \quad (1)$$

bunda h – ekranning qalinligi, mm; k – tarqalish koeffitsiyenti, mm⁻¹;

z_1 – muhitning elektromagnit maydonga qarshiligi, Om;

z_2 – ekran materialining elektromagnit maydonga qarshiligi, Om.

Biroq, induksion zonada z_1 qarshilik nafaqat elektromagnit maydonning asosiy komponenti turiga bog'liq, balki u ekran tuzilishi shakli bilan ham belgilanadi.

Ekran shaklini hisobga olgan holda z_1 qarshiligi quyidagicha yoziladi [8]:

Elektr maydonni ekranlashda:

$$|z_1| = \frac{1}{\omega \varepsilon_1 r_* m} \quad (2)$$

Magnit maydonni ekranlashda:

$$|z_1| = \omega \mu_1 r_* m, \quad (3)$$

bunda $m=2$, $r_* = \frac{L}{2}$ bo'lganda, yupqa ekran uchun, $m=1$, $r_* = \rho$ silindr shaklidagi ekran uchun, $m = \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda, $r_* = r$ sfera shaklidagi ekran uchun.

Magnit maydonni ekranlashda ekran yasalgan materialning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Odatda magnit materiallar (po'lat,

permalloy, ferrit) $\frac{z_2}{z_1} > \frac{z_1}{z_2}$ va magnit bo'lmagan materiallar (mis, alyuminiy,

$\frac{z_2}{z_1} < \frac{z_1}{z_2}$. Elektromagnit maydonning nisbatan past chastotalarida ($f < 10^4 \Gamma\text{U}$) $kh \ll 1$, $chkh \approx 1$, $thkh \approx kh$, magnit metallardan tayyorlangan himoya moslamalari uchun ekranlash samaradorligi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi [9,10]:

$$e = 20 \lg \left[1 + \frac{1}{2m} \cdot \frac{\mu_2}{\mu_1} \cdot \frac{h}{r_*} \right] \quad (3)$$

Bu maydon chastotasiga bog'liq emas. Magnit bo'lmagan metallardan tayyorlangan himoya vositalari uchun ekranlash samaradorligi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi [8]:

$$e = 10 \lg \left[1 + \frac{m}{2} \cdot \omega \mu_1 \sigma_1 r_* h \right] \quad (4)$$

Ushbu samaradorlik chastotaga bog'liq va chastotada $\omega \rightarrow 0$ nolga intiladi. Nisbatan yuqori chastotalarda $10^4 < f, \text{Hz} < 10^9$ ekranlash samaradorligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi [11,12,13]:

$$e = 8,686 \sqrt{\frac{\omega \mu_2 \sigma_2}{2}} h + 20 \lg \left[\frac{1}{4} \sqrt{\frac{\sigma_2}{\omega \mu_2}} |z_1| \right] \quad (5)$$

Mikroto'lqin muhitidagi detsimetr, santimetr va millimetr to'lqinlarni ($f \geq 10^9 \dots 10^{10}$ Hz) qoplagan holda, to'lqin uzunligi λ ekranning diametri d bilan mutanosib, ya'ni $\lambda \geq d$ bo'lib, ekran samaradorligi tebranish tavsifiga ega. Konstruktiv va ishlab chiqarish texnologiyasidagi kamchiliklar tufayli ekrandagi teshiklar yoki yoriqlar mavjud bo'lganda, ekran samaradorligi pasayadi. Bunday holda u quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi [14,15]:

$$e = 10 \lg \left| \frac{\sqrt{2z_1}}{z_2} \right| + A + 8,686B \quad (6)$$

(2.24) formuladagi z_1 qarshiligi (2.19) formula yordamida topiladi.

$$|z_1| = \left| \sqrt{\frac{\omega \mu_2}{\sigma_2}} \right| \quad (7)$$

A va B omillarda ekranning noermetikligi hisobga oladi:

$$A = 20 \lg \left[\left(\frac{2\pi}{k_1 r_*} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot (1 - 0,5k_1 l)^6 \right] \quad (8)$$

$$B = \frac{2\pi h}{l}, \quad (9)$$

bunda $r_* \approx 0,62v^{\frac{1}{3}}$ har qanday geometrik shakldagi ekranning ekvivalenti

radiusi (v - ekranning ichki hajmi, mm³), mm;
 l - ekrandagi teshikning (yoriq) eng katta kattaligi, mm;

$$k_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \quad (10)$$

Himoya ekranining samaradorligini hisoblash sxemasi (1-rasm)ni ishlab chiqishda dispatcher ish joyidagi texnik jihozlarni, mehnat faoliyati uchun qulay komponovkasi va yuqoridagi elektromagnit maydondan himoyalash vositalari samaradorligining nazariy hisob formulalari asos qilib olindi.

1-rasm. Elektromagnit maydon manbaining maydon kuchlanganlik darajasini pasaytirish ekranlari hisob sxemasi.

Olingan natijalar tahlili. Dispatcherlar ish joyidagi ish stoli ish yuzasi ikki qismdan iborat bo'lib, yuzaning bir qismiga poezdlar harakati jadvali bilan ishlash taxtasi o'rnatilgan. Stol ish yuzasining qolgan qismiga axborotlarni kuzatish uchun monitorlar o'rnatilgan. VDT va shaxsiy kompyuterlarni elektr energiyasi bilan muntazam ta'minlovchi mini-transformator va tok to'g'irlagichdan iborat uzluksiz ta'minot manbai stol tumbasining ichiga joylashtirilgan. Elektr toki bilan uzluksiz ta'minot manbai quvvati kam bo'lishiga qaramasdan, u dispatcher o'tiradigan joyga nihoyatda yaqin joylashgan. Shuning uchun undan tarqalayotgan elektromagnit maydonning kuchlanganligi ruxsat etilgan elektromagnit maydon kuchlanganlik darajasidan ancha yuqori ekanligi qayd etilgan. Ma'lumki, elektromagnit maydon kuchlanganligi ta'siridan himoyalash vositalari sifatida uzluksiz ta'minot manbaini ekranlash sodda va arzon, murakkab bo'lmagan qurilma hisoblanadi[16,17].

Elektr toki bilan uzluksiz ta'minot manbai elektromagnit maydon kuchlanganligini pasaytirish uning korpusini himoya kojuxi bilan berkitish va stol tumbasi devorlari ichki yuzalarini ekranlash orqali amalga oshirildi.

Yuqorida keltirilgan (4) formulaga binoan ekranlashda bir hajmli ekran yoki

kojux samaradorligi baholandi.

Ishlab chiqilgan hisob modeli (1-rasm) ikki hajmli bo'lib, har bir kojux yoki ekranning shakli bir-biridan farq qiladi. Uzlüksiz ta'minot manbai korpusi ustidan qoplangan kojux yarim silindr shakliga ega. Stol tumbasi shakli yassi ekran sanaladi[18,19]. Hisob modeli samaradorligini matematik ifodalashda, himoya vositalarining (silindr kojux va yassi ekran) konstruktiv parametrlarini, shaklini hisobga olish kerak. Samaradorlikning logarifmik ifodalanishini nazarda tutgan holda himoya kojuxi va ekranning umumiy samaradorligini baholashda (4) formula asosida quyidagi matematik ifodadan foydalanish maqsadga muvofiq:

$$e_{\text{ym}} = 10 \lg \left[1 + \frac{m_c}{2} \omega \mu_1 \sigma_1 r_* h \right] + 10 \lg \left[1 + \frac{m_{\text{я}}}{2} \omega \mu_1 \sigma_1 r_* h \right], \quad (11)$$

bunda m_c - sfera shakli koeffitsiyenti; $\omega = 2\pi f$ - aylanma chastota, c^{-1} ; μ - vakuumning absolyut magnit singdiruvchanligi, Gn/m; σ - muhitning o'ziga xos elektr o'tkazuvchanligi, Sm/m; r_* - har qanday geometrik shakldagi ekranning ekvivalenti radiusi, mm; h - ekranning qalinligi, mm; $m_{\text{я}}$ - yassi shakl koeffitsiyenti.

Xulosa. Shunday qilib, elektromagnit maydon kuchlanganligini darajasini pasaytirishda juft himoya vositasidan foydalanish, ya'ni manbani himoya kojuxi bilan berkitish va uni devorlari ekranlangan stol tumbasiga joylashtirish himoya vositasi samaradorligining keskin ortishini ta'minlaydi.

References:

1. Елисеева, Т.Л. Особенности воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на пользователя ПЭВМ [Текст] / Т.Л. Елисеева // Современные проблемы науки и образования. – 2005. – № 1. – С. 38-40.
2. Кудряшов, А.В. Влияние показателей световой среды на работу операторов [Текст] / А.В. Кудряшов // Современные проблемы науки и образования. – 2005. – № 1. – С. 65-67.
3. Лыньков, Л.М., Богущ, В. А., Глыбин, В.П. Гибкие конструкции экранов электромагнитного излучения [Текст] / Л.М. Лыньков, В.А. Богущ, В.П. Глыбин // Доклады БГУИР. -2004. - №3. – С. 152-167.
4. Рахимбеков, М.С. Влияние электромагнитных излучений на человека. [Текст] / М.С. Рахимбеков // Гигиена труда и медицинская экология. – 2017.- №3 (56). – С. 3-11.
5. Одинаев, Ф.И., Одинаев, Ш.Ф., Шафиев, Ш.И., Шутова, С.В. Электромагнитные излучения и здоровье человека [Текст] / Ф.И. Одинаев, Ш.Ф. Одинаев, Ш.И. Шафиев, С.В. Шутова // Вестник ТГУ. – 2015. т.20, вып.6. – С. 1714-1717

6. Гичев, Ю.П., Гичев, Ю.Ю. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека - Alleged health effects of electromagnetic fields: Аналит. Обзор [Текст] / Ю.П. Гичев, Ю.Ю. Гичев // СО РАН. ГПНТБ. - 1999. – С. 122–125.
7. Беспалова, Е.Е., Беляев, А.А., Широков, В.В. Радиопоглощающие материалы для СВЧ-излучения высокой мощности / Е. Е. Беспалова, А. А. Беляев, В. В. Широков // Электронный научный журнал "ТРУДЫ ВИАМ". - 2015. №3.
8. Овчаренко, А.Г. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях: методические рекомендации к выполнению практических работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / А.Г. Овчаренко, А.Ю. Козлюк; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн.ун-та, 2008. – С. 21-34.
9. Zuhridinov, H. (2022). ELIMINATION OF VARIOUS HAZARDS THROUGH THE USE OF OPTICAL SENSORS IN THE ENERGY, CIVILIAN AND TRANSPORT SECTORS. *Academic research in modern science*, 1(9), 433-441.
10. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 13, 55-59.
11. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Analyzing the Results of Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of Bridges Through Various Optical Sensors. *Global Scientific Review*, 8, 80-88.
12. Alimovich, Mirsagdiyev Orifjon, and Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li. "QISHLOQ XO'JALIGIDA NAMLIK DATCHIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH USULLARI." *Journal of Advanced Research and Stability*.
13. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. OPTIK TOLALI DATCHIKLARNING BOSHQADATCHIKLARDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ*, (25).
14. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, "ANALYSIS OF SAFETY IN CONSTRUCTION SITES USING OPTICAL SENSORS" WEB OF SIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. ISSN: 2776-0979, <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1850>. 131-140 bet.
15. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li . 2022. Analysis of safety in construction sites using optical sensors <https://philpapers.org/rec/OGLAOS>
16. Zukhriddinov Khayotbek Qaxramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики "HOZIRGI

ZAMONAVIY RIVOJLANAGAN DAVRDA OPTIK DATCHIKLARDAN FOYDALANIB
TURLI SOHALARDAGI HAVFLARNI OLDINI OLISHNI O'RGANISH" 231-236 st.
<https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-zamonaviy-rivojlanagan-davrda-optik-datchiklardan-foydalanib-turli-sohalardagi-havflarni-oldini-olishni-organish>

17. Zukhriddinov Khayotbek Qaxramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики. 237-241.
<https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlarni-optik-datchiklar-yordamida-yetkazish-va-o-lchash-tizimlarini-ishlab-chiqish>

18. Hayotbek Zuhridinov. YOSH ILMIY TADQIQOTCHI "Trunking radioaloqa tizimlari" <https://scienceweb.uz/publication/2043>

19. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, Abdazimov Shavkat Hakimovich. Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. 55-59 page.
<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2555>